

Sveučilište u Zadru

Odjel za hispanistiku i ibernske studije

Sveučilišni diplomski studij

Hispanistika; smjer: opći

Paula Sekulić

**Colocaciones con el verbo “coger” en español:
análisis contrastivo con sus equivalentes croatas**

Diplomski rad

Zadar, 2024.

Sveučilište u Zadru
Odjel za hispanistiku i iberske studije
Sveučilišni diplomski studij
Hispanistika

Colocaciones con el verbo “coger” en español: análisis contrastivo con sus equivalentes croatas

Diplomski rad

Student/ica:
Paula Sekulić

Mentor/ica:
dr.sc. Alejandro Martínez Vicente

Zadar, 2024.

Izjava o akademskoj čestitosti

Ja, **Paula Sekulić**, ovime izjavljujem da je moj **diplomski** rad pod naslovom **Colocaciones con el verbo “coger” en español: análisis contrastivo con sus equivalentes croatas** rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na izvore i radove navedene u bilješkama i popisu literature. Ni jedan dio mojega rada nije napisan na nedopušten način, odnosno nije prepisan iz necitiranih radova i ne krši bilo čija autorska prava.

Izjavljujem da ni jedan dio ovoga rada nije iskorišten u kojem drugom radu pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj, obrazovnoj ili inoj ustanovi.

Sadržaj mojega rada u potpunosti odgovara sadržaju obranjenoga i nakon obrane uređenoga rada.

Zadar, 8. studenog 2024.

Índice

1. Introducción	1
2. Marco teórico	1
2.1. Fraseología, definición y características	2
2.1.1. Frecuencia	4
2.1.2. Institucionalización	4
2.1.3. Fijación	5
2.1.4. Lexicalización	7
2.1.5. Idiomática	8
2.1.6. Variación	8
2.1.7. Gradación	11
2.2. Clasificación	12
2.3. Colocaciones	14
2.3.1. Definición, caracterización y distinción	14
2.3.2. Verbos soporte y su función	17
2.4. Traducción de las colocaciones	19
3. Metodología y corpus	21
4. Análisis del corpus y datos generales	25
4.1. CVS	25
4.2. Análisis y datos de las fichas	27
4.2.1. Valores	27
4.2.2. Relación entre CVS equivalentes, valores y verbos croatas	30
4.2.3. Tipos de equivalente	33
5. Conclusiones	34
6. Bibliografía	36
ANEXOS	Erro Marcador non definido.
Anexo I. Abreviaturas y símbolos	Erro Marcador non definido.
Anexo II. Tablas y esquemas	Erro Marcador non definido.
Anexo III. Fichas	Erro Marcador non definido.
Resumen	Erro Marcador non definido.
Sažetak	Erro Marcador non definido.
Summary	Erro Marcador non definido.

1. Introducción

El objetivo del presente trabajo fin de máster es analizar un corpus de 40 fichas de colocaciones con el verbo soporte *coger* y sus equivalentes croatas.

Las colocaciones son más que combinaciones más o menos frecuentes de palabras sino que constituyen unidades objeto de estudio de la fraseología, es decir fraseologismos. Este tipo de combinaciones forman un componente fundamental del vocabulario de los hablantes nativos. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de las colocaciones, ya que son un elemento frecuente e indispensable de cada lengua. Resultan ser muy importantes para entender un idioma y la cultura de los hablantes. Los verbos soporte, en particular, tienen un rol importante en la formación de las colocaciones verbales, ya que ellos aportan el elemento idiomático cuando forman semifrasemas. Dentro de estos, el verbo *coger* tiene una amplia gama de significados y acepciones, además de otros sentidos una vez combinado con otros tipos de palabras, generalmente sustantivos, formando colocaciones.

Este trabajo tiene como objetivo examinar las colocaciones seleccionadas con el verbo soporte *coger* y analizar los equivalentes croatas para averiguar las similitudes y diferencias entre los dos idiomas a la hora de usar verbos soporte y también para ver la presencia de sus respectivos aparatos colocacionales. En definitiva, un objetivo es tener una visión mejor de estos para compararlos y analizar los equivalentes y estructuras usadas a la hora de traducir las elegidas colocaciones.

El corpus de este TFM está elaborado gracias a diversas fuentes fraseológicas, lexicográficas o de corpus disponibles de ambas lenguas para llevar a cabo este análisis. Dicho esto, el trabajo está compuesto de un marco teórico que consta de tres partes. La primera parte se centra en la historia y desarrollo de la fraseología, seguido con la definición y descripción de la fraseología y finalmente se tratan las colocaciones. Más adelante, se explica la metodología y corpus del trabajo seguido del análisis de este. Como último se presenta las conclusiones del análisis y el trabajo.

2. Marco teórico

En las últimas décadas, la fraseología ha visto un incremento de su actividad científica, pero no siempre fue así. Aunque sus raíces se remontan a finales de los años cuarenta de la

mano de autores como Vinogradov y como precursores a Hermann Paul y Charles Bally, poco a poco la fraseología se fue consolidado como disciplina lingüística, de hecho, ya en 1981, tiene lugar el primer encuentro internacional de fraseología ocurrió en Mannheim (Alemania), organizado mayormente por las escuelas eslava y alemana. Desde entonces, se han celebrado congresos casi bianuales en diversas ciudades europeas que han impulsado significativamente la investigación en esta área. Desde 1988, estos congresos adoptaron el nombre Europhras y sirvieron como precursores de la *European Society of Phraseology*, fundada en 1999 en Bielefeld, Alemania (Corpas Pastor 2001: 21-24). Hoy en día, como se decía al comienzo de este párrafo, ha aumentado la presencia y estudios de la fraseología, por lo que se puede concluir que esta disciplina ha madurado y se ha consolidado definitivamente.

Tradicionalmente, la investigación en fraseología se enfocaba en intentar delimitar la disciplina y clasificar unidades fraseológicas (o fraseologismos), pero actualmente también se están explorando nuevas áreas como las relaciones entre fraseología y sintaxis, lenguajes de especialidad y la comparación interlingüística. También se desarrollan estudios sobre fraseografía y fraseodidáctica, destacando la importancia de aplicar la fraseología en la práctica educativa. (Corpas Pastor 2001: 21-24).

En las últimas décadas, los avances tecnológicos han permitido utilizar corpus digitales para obtener análisis más precisos. La fraseología es hoy en día relevante no solo para la teoría lingüística, sino también para la lexicografía, la traducción y la enseñanza de lenguas. Siendo esto último evidente, ya que la lingüística es una disciplina científica y esta tiene muchas ramas aplicadas con objetivos como describir, explicar y al fin acercar el idioma a sus hablantes tanto nativos como a los aprendientes de otros idiomas y su naturaleza.

En definitiva, la fraseología ha evolucionado continuamente desde sus inicios hasta la actualidad, convirtiéndose en una disciplina esencial para la comprensión profunda de cualquier lengua, gracias a los avances tecnológicos y las investigaciones contemporáneas que la van enriqueciendo.

2.1. Fraseología, definición y características

Como se sugiere en el epígrafe anterior, la fraseología, a pesar de sus avances, es una rama que tiene un largo camino adelante y muchas preguntas abiertas. Teniendo esto en cuenta, no es nada sorprendente que su nomenclatura, tipología y otros aspectos teóricos hayan sido

entendidos o establecidos de acuerdo con perspectivas diferentes y que todo esto haya sido objeto de polémicas y fuente de problemas.

Aún cabe explicar la verdadera naturaleza de estas frases, cómo se construyen y qué son. El *DLE* define a las frases como un “conjunto de palabras que constituyen un enunciado”. A esta definición para precisarla aún más dentro de la fraseología y como fijas, le faltan numerosas características, cuales luego explicaremos. Por otro lado, define a la fraseología como “parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fija”. Esta fijación, es lo que muchos destacan como una de las características principales de las unidades fraseológicas.

Tanto la concepción de la fraseología como la denominación de las unidades que esta estudia, han tenido varias perspectivas y nomenclaturas diferentes y hoy en día hay autores que se refieren a estas con distintos términos. Alguna que destaca Penadés Martínez (2013: 6), para las unidades fraseológicas, es considerarlas como expresiones fijas e idiomáticas, modos de decir, frases hechas, proverbios, etc. y también incluye otras denominaciones más modernas como formulas comunicativas, unidades lexicalizadas, habitualizadas y también las colocaciones, en las que luego se va a centrar este trabajo.

Vinogradov (1953) define la fraseología como una rama que estudia las unidades léxicas que, por su uso regular, forman combinaciones fijas de palabras que en definitiva funcionan como una unidad.

Los lingüistas españoles, Álvarez y López Griega (2006: 15) definen a la fraseología como “la rama de la lingüística que se dedica al estudio de las combinaciones de palabras que se usan y entienden como unidades fijas en una lengua”. Estos dos autores no eran los únicos en destacar la fijación en sus definiciones de fraseología. Bosque (2004) en su obra *El diccionario de frecuencias del español* y A.P. Cowie (1998) en su obra *Phraseology: Theory, Analysis, and Applications* también mencionan el elemento de fijación como central.

Corpas Pastor (1996: 20) afirma que las unidades fraseológicas, consideradas como el objeto principal de estudio de la fraseología, son “unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta”. Además, destaca las características, ya presentes en algunas de las definiciones destacadas antes, como la frecuencia de uso, institucionalidad, idiomática, fijación, variación y gradación (1996: 20).

Cada de las fuentes mencionadas ofrece una perspectiva particular al tratar a la fraseología, pero con una idea y elementos comunes. En la siguiente parte se explicarán con más detalle las características que se consideran esenciales para determinar las unidades objeto de estudio de la fraseología, ya que, aunque la fijación es relevante, no es la única característica que se debe tener en cuenta.

2.1.1. Frecuencia

La frecuencia, es decir, el uso cotidiano y repetitivo juega un papel muy importante en la clasificación de unidades fraseológicas. Este punto es el que ha provocado muchas discusiones y desacuerdos entre diferentes autores y teorías. Corpas Pastor (1996: 20) divide esta característica en *frecuencia de coaparición* y *frecuencia de uso*.

La frecuencia de coaparición se refiere al número de veces que un determinado elemento aparece dentro de una muestra. Teniendo esto en cuenta, podemos precisarla aquí como el número de ocasiones que dos o más elementos aparecen juntos, como unidad fraseológica e incluso contrastándolo con la frecuencia con la que cada elemento aparece individualmente en el idioma (Corpas Pastor 1996: 20, 21).

La frecuencia de uso es la consecuencia directa de la fuerte coaparición de una combinación de palabras. Ya empleada en una ocasión peculiar, esta combinación de palabras está disponible para el uso cotidiano como un conjunto ya hecho en el discurso. Si esta combinación se usa frecuentemente en el habla, se podrá llegar una expresión fija, que los hablantes nativos almacenarán como fija en su memoria o léxico. (Corpas Pastor 1996: 21).

La importancia de entendimiento y reproducción de estas expresiones nos ayuda a describir mejor una lengua y facilita la adquisición de competencias comunicativas más naturales y fluidas de un idioma. Este elemento, además de poder ser determinado por cada hablante es de gran uso a la hora de definir tanto las colocaciones como las frases, lo que se mostrará a continuación de este trabajo.

2.1.2. Institucionalización

Institucionalizadas se consideran las unidades fijas que han obtenido el estatus de unidad fraseología por su reproducibilidad y uso frecuente. La repetición, es decir la reproducibilidad es una característica importante de una combinación fija, que se reproduce de manera cotidiana por los hablantes nativos, sin alternar la forma. Esto quiere decir que los hablantes no crean combinaciones originales, sino unas combinaciones fijas que funcionan

como unidades de léxico mental y se usan así, como entidades completas. El registro de dichas combinaciones en los diccionarios destaca aún más el carácter reproducible de las mismas y está de acuerdo con la opinión de Corpas Pastor, que todas las cosas que forman parte de un léxico deben estar implementadas en un diccionario. (Corpas Pastor 1996: 22, 23).

La institucionalización y los mencionados diccionarios desempeñan un papel fundamental en la estandarización y preservación tanto del lenguaje como de las unidades fraseológicas.

2.1.3. Fijación

La fijación es una característica esencial de las unidades fraseológicas, se relaciona fuertemente con la institucionalización y la lexicalización, incluso se suelen tratar en conjunto. Alrededor de la fijación que se centran muchas definiciones e investigaciones lingüísticas al tratar de definir las frases. Zuluaga (1975b: 230, en Corpas Pastor 1996: 23) define a la fijación, también denominada estabilidad formal, como una “propiedad que tienen ciertas expresiones de ser reproducidas en el hablar como combinaciones previamente hechas”. En esta definición, de nuevo se hace referencia y se destaca aún más la característica de frecuencia y reproducibilidad ya destacadas. Se distinguen dos tipos de fijación: interna y externa (Thun 1979, en Corpas Pastor 1996: 23).

Esta fijación interna, también es llamada fijación material por las siguientes características: su elaboración fonética fija, incapacidad de cambiar o elegir el orden y el elemento en sí (Corpas Pastor 1996: 23). Al destacar los tipos de fijación, es precisamente a esta fijación interna material a la que se refiere destacando las siguientes clases: “[...] *fijación del orden de los componentes, fijación de categorías gramaticales (tiempo, persona, número, género), fijación en el inventario de los componentes con la consiguiente imposibilidad de insertar, suprimir, sustituir o aplicar transformaciones a sus componentes [...]*” (Zuluaga, 1975b, 1980, en Corpas Pastor 1996: 23-24). La autora Penadés Martínez (2012: 7-8) además de estas tres características (que aquí también se explican con ejemplos), añade una más:

- fijación de orden – en este caso se refiere a una secuencia de palabras específica con un significado estable y unitario que, al alterarse orden fijo, significaría la posibilidad de perder el significado idiomático de la expresión como en el ejemplo *común y corriente/*corriente y común*.

- fijación de categorías gramaticales – bajo esto se consideran todas características de tiempo, persona, número y género que tienen la característica de ser fijas en una unidad fraseológicas. *Un día de perros* /**un día de perras* /**un día de perro*. En este ejemplo se puede ver que no es posible cambiar ni el género ni el número de *perros*, sin que se pierda el significado establecido por la comunidad hablante.
- fijación en el inventario – donde se presenta la imposibilidad de cambiar el número de los componentes en una UF. En el ejemplo *echar el ojo* /* *echar los dos ojos* no está permitido añadir los determinantes a la unidad ya formada. Si tratamos de omitir un elemento de una unidad fraseológica también romperíamos la unidad en sí y su significado, como por ejemplo *tomar un baño* /**tomar baño*. Como no se permite ni la omisión ni la adición de componentes, la sustitución de elementos también resulta imposible y cambia el significado, como en el ejemplo de la UF ya mencionada *un día de perros* /**un día de gatos*.
- Por último, la fijación transformativa – esta se refiere a la imposibilidad de usar determinadas derivaciones de adjetivos, aunque tengan similitudes morfológicas y sintácticas como por ejemplo *estar en lo alto* /**estar en la altura*.

En suma, es evidente que los elementos constituyentes de una unidad fraseológica no pueden sufrir ningún tipo de cambio. Pero como destaca Penadés Martínez (2012: 8) esta característica es relativa, no absoluta. Esto quiere decir que hay unidades que pueden cambiar su forma acerca el orden, categoría etc. Esto lleva a la conclusión, que existen diversos grados acerca la característica de la explicada fijación formal. (Penadés Martínez 2012: 8).

En cuanto al segundo tipo de fijación, mencionada anteriormente, la fijación externa, se distinguen siguientes cuatro subtipos (Thun 1978, en Corpas Pastor 1996: 24):

- fijación situacional – representa combinación de unidades lingüísticas que aparece en situaciones sociales que a su vez son determinadas y específicas. Estas son situaciones que también las conocemos como cotidianas, como por ejemplo la despedida en español *hasta luego*, que en croata sería *dovidjenja*, univerval.
- fijación analítica – destaca la importancia del uso de unidades lingüísticas determinadas y no otras unidades que teóricamente serían posibles. Cualquier cambio de los componentes de la unidad puede llevar a que cambia el sentido establecido. Como en lugar de decir que uno *está en las nubes* (distráido) decir que *está en las montañas*, esta última combinación no se entendería.

- fijación pasemática – es aquella fijación que se origina del uso de unidades lingüísticas de acuerdo con el papel o rol que desempeña el hablante en el acto comunicativo. Por ejemplo, aquí se podría considerar la expresión *juego, set y partido* que es usada por un juez de un partido de tenis debido a su posición en el acto comunicativo y que sería impropia de un jugador o un recogepelotas y no tendrían el mismo efecto en dicho acto comunicativo.
- fijación posicional – esta característica destaca la importancia de que ciertas unidades mantengan una determinada posición en un texto. Si esto no se da, muchas frases perderían su significado establecido o no tendrían sentido. Buen ejemplo de esto son las despedidas de las cartas, que deben ir, evidentemente, al final del texto y no en otro lugar.

2.1.4 Lexicalización

Otra característica es la lexicalización, que se relaciona principalmente con la fijación e institucionalización, considerada como consecuencia de estas dos últimas y presenta los siguientes tipos:

- aquella obtenida como consecuencia de adición de significado, donde lo físico y concreto pasa a ser psíquico y abstracto, como en el ejemplo *estar en las nubes*, donde el significado físico sería estar en el cielo, en las nubes, casi volar, pero el significado abstracto, lexicalizado sería estar distraído. Este significado lexicalizado es el que va a entender normalmente un hablante de español.
- La segunda, obtenida como consecuencia de una ablación de significado, como en el ejemplo de *hacer falta* (faltar).

En cuando se establece una unión directa y unívoca entre la interpretación semántica por la comunidad hablante y la UF, entonces es cuando esta unidad puede sufrir un cambio semántico. Es decir, para que haya algún cambio semántico primero tiene que producirse la fijación. Esto nos lleva a la conclusión de que cualquier expresión que tenga un significado especializado tiende que ser fija, pero a la inversa no tiene que ser así (Corpas Pastor 1996: 24-26).

2.1.5. Idiomaticidad

Este término se usa para destacar el significado global y total de una unidad fraseológica, tal que no se puede deducir del significado aislado de cada una de sus unidades. Esto es, interpretar literalmente cada elemento de una UF no corresponde con su significado particular y estable.

Las unidades fraseológicas se pueden dividir en dos grupos de significado denotativo. Uno que sea el significado denotativo más literal y el otro, denotativo más figurativo, es decir, idiomático. Esta idiomaticidad del segundo tipo se utiliza para destacar la lexicalización semántica elevada de algunas unidades fraseológicas. Esta característica es potencial, esto quiere decir que no todas las UFS son idiomáticas, ya que los significados traslaticios son producidos por procesos metonímicos o metafóricos. (Corpas Pastor 1996: 27)

Penadés Martínez (2012: 9-10) refiriéndose en este caso a la fijación semántica destaca los siguientes rasgos que afectan a la idiomaticidad:

- Numerosas UFS son idiomáticas porque están formadas por elementos que no son palabras clasificadas en la lengua, ni tienen ni su significado propio. El único significado que tienen es el idiomático, es decir el obtenido por fijación semántica.
- Hay UFS que son idiomáticas gracias a la estructura de los elementos formantes.
- Hay casos donde una UF es idiomática por ser tan extraña y casi imposible de entender en circunstancias reales. Es en estos casos donde el significado idiomático es la única manera de entender una combinación.
- Algunas UFS obtienen la idiomaticidad por no tener un significado léxico.
- Como último, hay que destacar el carácter metalingüístico de las UFS, que hace imposible la interpretación literal de palabras y así favorece la idiomaticidad de una unidad fraseológica.

2.1.6. Variación

Hablando de la variación, definida por *DLE* como “cada una de las diferentes formas con que se presenta una unidad lingüística de cualquier nivel”, tenemos que poner de nuevo la fijación de las UFS en cuestión. Corpas Pastor y Mena Martínez (2003: 182-183) comentan que las expresiones fijas del lenguaje, aunque parecen ser estables, en realidad son flexibles. No describen a la fijación como algo completamente rígido, sino que se puede considerar una característica que presenta, en mayor o menor grado, variación. Explican que la variabilidad es

posible justamente porque estas unidades fraseológicas tienen una forma estable y están claramente definidas. “Cuantas más variaciones, transformaciones y modificaciones presentan los fraseologismos de una lengua, más regular es su sistema fraseológico” (Dobrovól’skij 1988, en Corpas Pastor 1996: 28).

La variación la podemos dividir en dos tipos, estos serían las variantes y las modificaciones. Para que dos o varios fraseologismos sean considerados variantes tienen que cumplir ciertos criterios, como es formar parte de la misma lengua funcional, no tener diferencias en el significado, no depender de los contextos, ser fijas y su estructura y componentes tienen que ser parcialmente idénticos, similares. (Zuluga 1975b, 1980, en Corpas Pastor 1996: 28). Corpas Pastor (1996: 28-29) advierte de los peligros a la hora de identificar las verdaderas variantes y variaciones. En este caso no hay que confundirlas con variaciones por derivación (*ser un culillo/culo de mal asiento*), transformación (*meter la pata/metadura de pata*), las que cambian su designación (*cabeza abajo/cabeza arriba*), variaciones diatópicas (*ser más negro que un coyor/el cabrón*) o diafásicas (*tirar dedo/ir al dedo*). Corpas Pastor (1996: 28) destaca el ejemplo de una unidad fraseológica *Todo queda en casa* y explica que una variante válida sería *Todo queda en familia*, advirtiendo que **Todo queda en hogar* no sería una variante válida, ya que no es fija ni parte de una serie estable como los dos ejemplos anteriores.

Las variantes no son una ocurrencia aislada; una unidad fraseológica puede tener numerosas opciones, o sea, variantes. Por eso, es importante diferenciar entre las variantes de una unidad fraseológica y las unidades fraseológicas que son independientes. Esta variabilidad se puede clasificar según el tipo de cambio que ocurre y las consecuencias que trae consigo. Si usamos el criterio formal como base para clasificar las variantes, podemos identificar cambios léxicos, estructurales y sintácticos. Así que, por analogía, entendemos que esos cambios llevan a diferentes tipos de variantes. Estas variantes pueden aparecer en dos contextos: los enunciados fraseológicos y las locuciones. (Corpas Pastor y Mena Martínez 2003: 185-188)

Hablando de las variantes no hay que confundirlas con el otro tipo, que es la modificación. En este caso estrechamente relacionada con la creatividad de los hablantes. Es precisamente la fijación, la que juega un papel importante en la modificación, ya que la fijación es proporcional al grado de modificación. Esto quiere decir que una UF muy fija está ante un peligro mayor de ser modificada sin que esto afecta su comprensión entre los hablantes. Una

vez fija e institucionalizada, una UF es más probable de sufrir variación efectiva. (Corpas Pastor 1996: 29-30).

Usar la frase *Romper el hielo* tiene el significado semántico de facilitar algo, empezar con algo que no era tan cómodo para una persona, aliviar la tensión en una conversación. Modificarlo diciendo *Desbloquear la conversación* le otorga del sentido figurativo, manteniendo al mismo tiempo el significado semántico.

Este tipo de cambios que pueda ocurrir en las unidades fraseológicas pueden ser producidos de modo consciente y con una finalidad o por una mera oportunidad de utilizar variantes institucionalizadas ofrecidas por el sistema lingüístico de cada hablante en su idioma. Ya se puede intuir la inestabilidad de estas modificaciones, pero por otra parte esto abre una puerta de creatividad para la comunidad hablante. Estas alternaciones de unidades fraseológicas pueden dividirse en externas e internas. Afectadas por las modificaciones externas son la estructura, el orden de los elementos de la UF y las componentes léxicas y por las modificaciones internas se verá afectado el significado semántico de las UF. Los cambios semánticos también pueden ser causados por modificaciones externas en ciertos casos. Por esto hay que distinguir entre tres subtipos: modificación formas sin y con modificación semántico y modificación semántica con una modificación formal. Por modificación formas se entiende cada alternación en la forma de una UF por procedimientos como sustitución léxica, reducción, extensión, modificación de elementos gramaticales, contaminación o fusión. Una modificación formal sin un cambio semántico es menos frecuente y en la mayoría de los casos una modificación conlleva a un cambio semántico. En los casos donde la modificación no afecta el aspecto ni externo ni interno de la UF, llamadas modificaciones pragmáticas y semántico contextuales se ve afectado el contexto de estas UFS y su apariencia pragmática. (Corpas Pastor y Mena Martínez 2003: 185-198).

La comunidad hablante siempre tiene la libertad de modificar, es decir ajustar una UF a cierto contexto. Esto al fin lleva a una evolución del lenguaje y le enriquece. Corpas Pastor y Mena Martínez (2003: 184 - 185) advierten también que a las modificaciones ocasionales no son lo mismo que variantes estructurales o variaciones fraseológicas estables. Esto de nuevo nos demuestra que el lenguaje es un sistema “vivo” que constantemente cambia y sufre modificaciones por numerosos componentes tanto lingüísticos como culturales.

2.1.7. Gradación

La última característica, pero para nada la menos importante. El término gradación no se refiere solo a la estructura semántica, sino también a la escala gradual de las características anteriormente explicada en este trabajo, como, variación, fijación, institucionalización etc. (Corpas Pastor 1996: 30-31).

Aquí es especialmente relevante el contexto de fijación semántica, Penadés Martínez (2012: 9-10) destaca el rol de la gradación en los fraseologismos. Como en el caso de la fijación formal también existen niveles. Ahí es donde se distingue entre unidades fraseológicas idiomáticas, no idiomáticas y semiidiomáticas, como las colocaciones que se analizan en este trabajo, asunto que se tratará más adelante. La clasificación de Carter (1989b en Corpas Pastor 1996: 31), similar a la de Zuluga distingue entre tres criterios: grado de limitación colocacional, fijación sintáctico-estructural y opacidad idiomática o semántica.

2.2. Clasificación

A la hora de clasificar sus unidades también hubo un desenvolvimiento y se puede ver un progreso hacia una clasificación más amplia y común. Aunque es evidente que no existe una clasificación consensuada ni una nomenclatura universal y establecida en el campo de fraseología hasta hoy en día. De hecho, parte de lo que se ha definido es gracias a la lexicografía que, para poder implementar informaciones fraseológicas en los diccionarios, ha tenido que clasificarlas. En este trabajo nos centraremos en la clasificación de Corpas Pastor (1996) aunque también hay que mencionar otros autores, algunos ya mencionados anteriormente en este trabajo, que también tuvieron sus propuestas para la clasificación. Así, hay que mencionar, entre otros, a Coseriu (1992), luego a Thun (1970) y poco después a Zuluaga (1978), que adoptó y completó la clasificación de Casares (1950), pionero en el ámbito hispánico. (Corpas Pastor 1996: 32).

Corpas Pastor (1996: 50-52) opina que todas las clasificaciones de los autores anteriormente mencionados están incompletas y no tienen criterios claros para poder establecer una clasificación global. Siguiendo sus propios criterios, Corpas Pastor llega a una clasificación dividida en tres esferas donde el enunciado juega un rol separatorio entre ellas. Zuluaga (1980: 191, en Corpas Pastor 1996: 51) define el término *enunciado* como “una unidad de comunicación mínima, producto de un acto de habla, que corresponde generalmente a una oración simple o compuesta, pero que también puede constar de un sintagma o una palabra”. En su obra de 1999, *Las cosas del decir*, Calsamiglia y Tuson (1999: 17) aclaran más el concepto de enunciado, confirmando que son unidades básicas (mínimas) de comunicación y que no se corresponden al modelo oracional. También destacan que no es posible entender una enunciación sin el contexto y que para formar textos y oraciones hay que combinar estas unidades mínimas, enunciados.

Volviendo a la clasificación de Corpas Pastor, la autora divide las unidades fraseológicas en aquellas que no constituyen enunciados ni actos de habla completos en aquellas que sí lo son. El primer grupo contiene dos de las tres mencionadas esferas, la primera que incluye UFS que son fijadas en la norma, denominadas *colocaciones* y la segunda que adjunta las UFS fijadas en el sistema, denominadas *locuciones*. La tercera esfera, la que es realizada por enunciados completos que son fraseologismos parte del acervo sociocultural de una comunidad hablante. Estas unidades, llamadas enunciados fraseológicos, son fijadas en el habla (Corpas Pastor 1996: 51-52).

La primera esfera, las colocaciones son “[...] desde el punto de vista del sistema de la lengua, [...] sintagmas completamente libres, generados a partir de reglas, pero que, al mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción determinada por el uso[...].” (Corpas Pastor 1996: 53) La siguiente esfera, las locuciones se definen como “combinaciones estables de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado normal de los componentes.” (Casares 1950: 170, en Corpas Pastor 1996: 88) La tercera y última esfera contiene los enunciados fraseológicos que presentan fijación interna y externa y son definidos como “[...]secuencias autónomas de habla, su enunciación se lleva a cabo en unidades de entonación distintas; en otras palabras, son unidades de comunicación mínimas.” (Zuluaga 1980, en Corpas Pastor 1996: 132)

Esquema I (Corpas Pastor 1996: 52)

Una vez expuesto el marco teórico general, la clasificación de los fraseologismos y habiendo ubicado el lugar de las colocaciones dentro de ella, es hora de definir con mayor profundidad a este tipo de fraseologismo que será en el que se centre este trabajo.

2.3. Colocaciones

Era importante analizar detalladamente todos los aspectos de la fraseología para poder diferenciar las colocaciones de los otros fraseologismos. Hablando de colocaciones cabe mencionar también que el camino hasta una definición más amplia y una clasificación más completa está lleno de diversas definiciones y clasificaciones por varios lingüistas de diversas corrientes.

El primero en usar el término colocación era el lingüista británico Firth (1957) a finales de los años cincuenta, dándole así al término un carácter más científico (Corpas Pastor 1996: 54). A pesar de haber introducido el término, su perspectiva al definir este tipo de combinaciones solo por su frecuencia de coaparición deja muchas preguntas abiertas y no sirve como una base buena para luego poder clasificar y analizar estas unidades fraseológicamente. Lo menos conveniente que ocurren con solo determinar las colocaciones por la frecuencia de coaparición pueden llevar a que se acepten todo tipo de combinaciones (no fraseológicas también) y que al mismo tiempo no se acepten otros semifrasemas por su menor frecuencia. Tratando de entender y definir a las colocaciones, la perspectiva de Firth sería la una de las dos corrientes principales, la estadística. La segunda corriente, fraseológica, se centrará más en el criterio léxico-semántico diciendo que “el significado colocacional es así una relación sintagmática entre palabras que se oponen en un sintagma en función de su carácter común” (Stojic y Murica 2010: 113, traducción propia). Es precisamente esta corriente la que es relevante para este trabajo a la hora de definir las colocaciones y su función léxica ya que se base en criterios léxico-semánticos (Martínez Vicente 2023a: 21-23) y es la que mejor se adapta a los objetivos de este trabajo.

2.3.1. Definición, caracterización y distinción

A lo largo del trabajo ya hemos mencionado varias veces la existencia de problemas y diferencias que hay en la fraseología a la hora de formar unas definiciones y terminología común de este campo.

En el ámbito que nos ocupa, las colocaciones, siguiendo la segunda corriente, la léxico-semántica sería incompleto definir a las colocaciones como mera coaparición frecuente de unos elementos. Como también proclama Greenbaum (1974: 83), las colocaciones no deben observarse como mera estadística, sino también como una cuestión de psicolingüística. El mismo autor, al definir las colocaciones, las divide en dos tipos: *colocaciones habituales* y

colocaciones ocasionales. Las colocaciones memorizadas en el léxico de los hablantes, usadas de manera natural sin que sea sorprendente su uso las denomino *habituales* y las colocaciones cuyo uso es sorprendente, causando un asombro inicial, pero cuyo sentido también se puede captar analógicamente se denominan *ocasionales*.

Antes ya hemos caracterizado a las colocaciones como unidades fijadas en la norma, y las hemos diferenciado de locuciones y otros enunciados fraseológicos, ya que las primeras se fijan en el sistema y las segundas forman enunciados. Corpas Pastor (1996: 66) añade que la tendencia de los hablantes de producir estas combinaciones entre otras teóricamente posibles es lo que distingue a las colocaciones y lo compone en la siguiente definición:

“[...] unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica, que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados: y que, debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de combinación establecidas por el uso, generalmente de base semántica [...]” (Corpas Pastor 1996: 66)

Para poder clasificar a las colocaciones primero tenemos que distinguirlos de “meras” unidades fraseológicas y sintagmas libres. Los autores Baránov e Dobrovol'skij (2009) llaman UFS a lo Corpas Pastor llama locuciones. De acuerdo con estos autores las UFS son estructuras pluriverbales con alto nivel de fijación y restricción combinatoria, destacan como el resultado de esto su alto grado de idiomatidad. Es precisamente esto que diferencia las UFS de las colocaciones, constatando que, a diferencia de las UFS, las colocaciones tienen una idiomatidad baja. (Martínez Vicente 2023a: 26)

Una colocación está caracterizada por su base (colocado semánticamente autónomo) y un colocativo que se va con la base y sufre cambios de desemantización. Siguiendo así la corriente léxico-semántica llegamos a la conclusión que las colocaciones son semiidomaticas. Esto lo explica Martínez Vicente (2023a: 174-176) con su esquema. En él, describiendo las colocaciones como semifrasemas denomina sus dos elementos como A (colocativo) y B (base). Estos dos elementos se combinan produciendo un significado B o B'. Esto quiere decir que el significado de la colocación completa es similar al del elemento B y que el elemento A sufre una desemantización, pierde su significado léxico o parte de este. Esto lo vemos más claro en el ejemplo de “coger la costumbre” donde el elemento A, en este caso el verbo soporte *coger* pierde su significado, sufre una desemantización y el resultado es un B' que contiene el significado de la base, es decir del elemento B (la costumbre). $A + B = B' / \text{coger (A) la costumbre (B) = acostumbrarse (B')}$. En el caso de una locución los elementos A y B llegan a

formar un significado C, demostrando de nuevo el nivel más idiomático de las locuciones. (Martínez Vicente 2023a: 24-27)

Esto también lo confirma Corpas Pastor diciendo que:

“debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de combinación establecidas por el uso, generalmente de base semántica: el colocado autónomo semánticamente (la base) no sólo determina la elección del colocativo, sino que, además, selecciona en este una acepción especial, frecuentemente de carácter abstracto o figurativo” (Corpas Pastor 1996).

Las colocaciones se pueden definir como sintagmas algo libres, pero con cierto grado de fijación (Corpas Pastor 1996: 52). De ahí podemos ver una diferencia esencial entre las colocaciones y los sintagmas libres. Stojic y Murica (2010: 113) caracterizan a colocaciones como unidades léxicas con poca modificación paradigmática de sus componentes mientras que los sintagmas libres forman conexiones de potencial significativo casi ilimitado. Guiado también por el grado de la fijación, el lexicógrafo y autor británico, A.P. Cowie (1981: 226-228) distingue entre dos tipos de colocaciones, según el grado de fijación presentado: *colocaciones libres* y *colocaciones restringidas*. El primer tipo está caracterizado por un grado bajo de fijación y el hecho de que ambos elementos de la colocación libre mantienen su significado literal. Esto no es el caso con las colocaciones restringidas, donde como mínimo un elemento tiene un sentido figurativo adquirido dentro de la combinación, resultando así en un alto grado de frecuencia.

Una vez definidas las colocaciones y sus componentes, cabe clasificarlas. Corpas Pastor (1996, 66-76) divide a las colocaciones en siguientes categorías:

- sustantivo (sujeto) + verbo - *correr un rumor/širiti trač*
- verbo + sustantivo (objeto) - *tomar una decisión/donijeti odluku*. También llamadas colocaciones con verbo soporte o verbonominales, estas serán el objeto de estudio de este trabajo.
- adjetivo + sustantivo - *error garafal/ogromna pogreška*
- sustantivo + preposición + sustantivo - *bandada de aves/jato ptica*
- verbo + adverbio - *llorar amárgamente/gorko plakati*
- adjetivo – adverbio - *diametralmente opuesto/dijametralno suprotno*

La misma autora señala otro enfoque donde las colocaciones se pueden dividir en siguientes categorías:

- Gramaticales, que son compuestas de una palabra léxica y otra funcional - *por culpa de/zbog krivice nekog drugog.*
- Léxicas, compuestas de dos unidades léxicas - *tomar una decisión/donijeti odluku.*

Desde la perspectiva de la idiomática, Martínez Vicente (2023a: 180) establece la siguiente clasificación:

- Colocaciones metafóricas, con una base idiomática o con significado figurado - *dar un beso de película/de tornillo/dati filmski poljubac.*
- Colocaciones prototípicas, con una base abstracta con significado literal *dar ayuda/dati/pružiti pomoć.*
- Colocaciones menos metafóricas, con una base que es un sustantivo concreto y con significado literal *dar frutos/fructificar/dati plod(a).*

Finalmente, Koike (2001, 55) habla también de colocaciones complejas (CCP). Esto es, colocaciones que tienen una base pluriverbal. Así tenemos:

- Colocaciones simples. Base un verbal *dar un descanso/dati odmor.*
- Colocaciones complejas. Base pluriverbal *dar el descanso eterno/dati vječni mir.*

2.3.2. Verbos soporte y su función

A la hora de trabajar con las colocaciones con verbo soporte, conviene describir el tipo de verbos que forman parte de estos semifrasemas.

Hay una serie de verbos que sufren la mencionada desemantización. Estos verbos reciben el nombre de verbos soporte. Koike (2001: 202) destaca los verbos *hacer*, *tener* y *dar* como los más frecuentes en español, corroborado por Martínez Vicente (2023b) donde asevera que *dar* es el que forma más colocaciones seguido de *tener*.

Verbos de este tipo, en función de su desemantización poseen mayor o menor colocabilidad. Esto al mismo tiempo significa que estos verbos están “vacíos” en el sentido de significado y que es la base de la colocación la que lleva el significado de la unidad. Definir el nivel de desemantización de un verbo no es nada fácil y en este campo hay diversas opiniones y límites hechas por varios lingüistas. Alba-Salas (2006, 46) reclama que aún no tenemos una descripción o delimitación concreta y clara de los verbos soporte. El mismo autor también destaca la importancia de la intuición semántica en estas situaciones indecisas. Por otro lado, Athayde (2001, 53) ve una diferencia clara entre los verbos plenos y los verbos soporte, y es que los verbos soportes pueden perder parcialmente su significado, pero no necesariamente esta pérdida tiene que ser total.

Mencionando la pérdida de significado es importante discutir los términos de gramaticalización y desemantización. Herrero Ingelmo (2002) define a los verbos soportes de una colocación como el resultado de una gramaticalización imperfecta. Martínez Vicente (2023a: 38) concluye que los verbos soportes, como mínimo, sufren diferentes niveles de desemantización. Este fenómeno de desemantización es afectado por varios procesos cognitivos, resultando en una pérdida de significado léxico. Esta pérdida de significado léxico tampoco es de misma intensidad en todos los casos. (Martínez Vicente 2023a: 38). Por lo tanto, el autor solventa el problema afirmando que un verbo soporte pierde su significado, pero la naturaleza de estos verbos no es siempre la misma. Es decir: hay verbos que pierden gran parte de su significado (dar un paseo) y otros que parece que sufren una desemantización menos (dar barniz).

2.4. Traducción de las colocaciones

En los apartados previos hemos hablado de componentes lingüísticos, e incluso culturales, que influyen tanto a las unidades fraseológicas como a las colocaciones. Tener competencias al usar las colocaciones en el habla diaria es una condición para poder expresarse de una manera más fluida y natural en ciertas situaciones. Precisamente por la especificidad de cada idioma, la traducción de colocaciones y búsqueda de equivalentes conlleva muchos obstáculos.

En cuanto a la fraseología, la equivalencia funcional que conocemos es distinta de la equivalencia sistémica, ya que no solo se enfoca en describir pares de UF fuera de contexto, sino que también toma en cuenta las situaciones de uso y la posibilidad de equivalencia a través de un lexema simple. La equivalencia lexicográfica, por su parte, se debe obtener analizando cómo se comportan las unidades fraseológicas en el discurso, lo cual es clave para distinguir entre los usos típicos y los menos representativos. Además, la equivalencia lexicográfica se diferencia de la equivalencia textual porque no busca abarcar todos los posibles casos de traducción de un idioma al otro (Mellado Blanco 2015, 155).

Stojić y Murica (2010: 119) destacan la importancia de desarrolladas competencias para la producción y traducción de colocaciones, dividiéndolo en cinco puntos:

- Casos donde no existe un equivalente total. La colocación *coger miedo* tiene ciertos equivalentes en croata, pero en este caso, aun siendo una colocación se traducirá con un verbo *bojati se*.
- Los peligros de una traducción literal son omnipresentes, no solo en las colocaciones, aquí no la destacaremos más. Nos concentraremos en los casos de sinonimia, es decir, en las colocaciones donde no siempre se pueden usar los sinónimos. La colocación española *coger poder* se traduce al croata como *steći moć*, usar la colocación **dobiti moć* no transmite el mismo significado semántico. Aunque se podría considerar una variante, de las que hemos hablado en los apartados anteriores, no sería un equivalente válido y se consideraría una traducción literal.
- Traduciendo las colocaciones hay que tener en cuenta rasgos colocacionales de los lexemas. *Mlada sestra – hermana pequeña*

- Colocaciones que no tienen equivalente. Esto sucede principalmente en colocaciones que abarcan un contexto cultural que no tiene su equivalente en el idioma meta.
- Problemáticos suelen ser los ejemplos donde en ambos idiomas las mismas unidades pueden ser usadas tanto como colocación y como frase. En estos casos, el contexto es el que decide y que le ayuda al oyente entender el significado. *Paso de gigante* puede ser *divovski korak* o un gran avance, *divovski napredak*.

Al traducir las colocaciones es importante tener en cuenta la naturalidad y precisión de las traducciones, con el fin de transmitir lo mejor posible el significado semántico. En el análisis se tendrán en cuenta todos los puntos destacados por Stojić y Murica.

3. Metodología y corpus

En el presente trabajo se llevará a cabo una investigación descriptiva y comparativa para el análisis de los datos y también para el establecimiento de los equivalentes croatas.

La investigación de este trabajo se basa en un corpus de 40 colocaciones extraídas del *Corpus del español* de Mark Davies. Usando ahí la opción de búsqueda de *find collocates*, se ha seleccionado buscar las unidades que se combinan con *coger* y que salgan ordenadas por frecuencia de uso. De la lista obtenida, se han escogido las 40 colocaciones (en adelante: CVS) más frecuentes de acuerdo con los datos que contiene dicho corpus. Conviene destacar que la búsqueda solo tiene resultados contemporáneos, evitando recoger usos o datos que no se puedan considerar propios de un uso actual del español. Se espera que esta muestra resulte suficiente para identificar modelos significativos y representativos de colocaciones con el verbo *coger* y sus equivalentes croatas para un análisis contrastivo.

Un corpus que contuviese todas las colocaciones, además de ser muy difícil de definir y poner el límite, resultaría también siendo un trabajo inmenso para este tipo de estudio. Por esto primero vamos a restringir el corpus a las colocaciones más comunes que contienen el verbo *coger*. Luego, nos centraremos en seleccionar aquellos sentidos que para el hablante parecen ser más frecuentes o predominantes en el uso cotidiano. Este corpus incluirá además de las colocaciones principalmente extraídas del corpus español, otros datos (como sinónimos, o ejemplos de uso) extraídos de periódicos, diccionarios generales y de fraseología, textos académicos, publicaciones en internet de varios autores confiables y al mismo tiempo discursos representantes de los hablantes nativos.

Una vez recopilado todo el corpus nos centraremos en rellenar las fichas para luego poder llevar a cabo el análisis. Usando los datos recogidos probaremos las hipótesis y objetivos surgidos. A continuación, se dará una explicación a todos los procedimientos para el análisis, todos los problemas y dudas que han surgido y una explicación para cada decisión tomada a la hora de resolverlas. El diseño de las 40 fichas que se pueden ver en el esquema 1, nos ayudaran a investigar las colocaciones seleccionadas y la construcción de cada una de las fichas con el fin de realizar el análisis que aquí pretendemos.

1

CVS ES	EQUIVALENTE CROATA	NOTAS

VS			
EJEMPLOS DE USO			
VALOR			
TIPO DE EQUIVALENTE			
GRADO DE EQUIVALENCIA			
OTROS EQUIVALENTES /SINÓNIMOS			

Tabla 1. Diseño de la ficha

Como el primer componente en la ficha tenemos a la CVS ES (colocación con el verbo soporte en español) y debajo está VS (verbo soporte) y otro campo donde van ejemplos de uso. Estos ejemplos tanto del español como del croata (a su derecha) serán extraídos, como ya hemos mencionado, de textos y ejemplos de internet, para así tener ejemplo de usos reales de la lengua.

En otra columna está el campo para el equivalente croata de la CVS ES donde se indicará la unidad léxica o combinación que se considere más adecuada para dicha equivalencia. Tratando de encontrar el equivalente mejor encaje o sea el más “correcto”, a veces resulta difícil y es necesario optar por otros recursos que no siempre sean los diccionarios o textos científicos sino también la intuición como hablante. En los casos en que no exista una CVS en el idioma meta, se colocará un equivalente, ya sea una combinación libre, un verbo u otra clase de UF. Por razones ya mencionadas en la parte teórica del trabajo y por el gran rol que juegan los hablantes nativos en creación de colocaciones, la intuición muchas veces resulta ser el camino más seguro correcto y eficaz en la búsqueda de equivalentes posibles.

Una vez rellenas las CVS y añadidos los equivalentes croatas con todos los ejemplos correspondientes, es hora de clasificarlas de acuerdo con unos valores preestablecidos. Según Martínez Vicente (2023a: 118), al hablar de valor nos referimos a las categorías que se utilizan para clasificar las CVS en función de los sustantivos que soporta un verbo dessemantizado en una colocación. El mismo autor, clasificando los valores del verbo *dar* propone siguientes categorías: Acción corporal, cualidades, cuidado-ayuda, comunicación (influencia, información), emoción-sentido-sentimiento, enfermar, estado, golpear, instrumental (aplicar,

usar), lanzar, lograr-realizar, movimiento (desplazamiento, dirección, tiempo, espacio-modo) y producir.

Como información adicional se clasifican los equivalentes según el tipo de combinación que sean. Así, en la ficha de este trabajo está prevista una casilla para rellenar el tipo de equivalente croata por el que se ha optado. Se entiende como equivalencia más “perfecta” o ideal cuando en croata haya también una colocación con el verbo soporte (CVS), pero, no siempre es así, sino que podría haber también como equivalente una unidad fraseológica (UF), un verbo simple (V) o un sintagma libre (SL).

La traducción de fraseologismos en general puede ser un proceso complicado que se puede dividir en tres fases: identificación, interpretación y búsqueda de equivalentes (Timofeeva 2012: 407). Primero la fase de *identificación*, en este caso de las colocaciones con el verbo *coger*, seguido con la fase de una *interpretación* adecuada, como por ejemplo conocer el significado o sentido de la colocación y al fin la fase de *búsqueda de equivalentes*, en el caso de este trabajo será dar con una unidad léxica o SL que signifique lo mismo que la CVS española. De esto, se puede concluir que, en este trabajo, la equivalencia exclusivamente semántica, prevalece sobre la forma. Es decir, se intentará priorizar aquel equivalente que signifique lo mismo, aun teniendo una forma tipológica diferente, con forma aquí se hace referencia a los tipos de los que se habla en el epígrafe anterior. De esta manera, puede darse el caso en el que haya CVS en ambos idiomas, pero como equivalente se coloca una unidad diferente o un sintagma que tenga mayor equivalencia semántica.

A la hora de buscar equivalentes semánticos, se pueden distinguir tres grados diferentes (Timofeeva 2012: 411-412): primero sería a lo que se aspira en cualquier traducción, equivalencia total. Como se puede deducir de la denominación *total*, se trata de equivalentes con mismo significado connotativo y denotativo y se utilizan de la misma manera en las diferentes variantes del idioma. En muchos casos, esas similitudes provienen de términos con orígenes comunes y del proceso de tomar prestadas palabras de otros idiomas. Esto ocurre más frecuente en campos científicos, técnicos etc. El segundo grado es el de equivalencia parcial. En este caso los significados connotativos y denotativos de las unidades léxicas de cada uno de los dos idiomas no son idénticos, es decir, que pertenecen a variedades diferentes o se traducen con una forma que no tiene los mismos matices expresivos de la frase original, esta equivalencia parcial se supone que se suele dar cuando tengamos una colocación con verbo soporte en una lengua y un verbo simple en la otra, ya que los usos (en especial el aspecto verbal) y sentidos no suelen ser los mismos entre la CVS y un correspondiente verbal.

Finalmente, el tercer grado, en el que el traductor, por no tener la posibilidad de presentar un equivalente adecuado en la lengua meta, está obligado a usar otra técnica de transferir el significado, como parafrasear su significado con un sintagma libre. Finalmente, también hay que mencionar la posibilidad de la existencia de falsos amigos. En estos casos, las unidades en la lengua de origen y en la lengua meta parecen similares en su forma, pero difieren en significado. Este fenómeno, conocido como equivalencia aparente, no implica una verdadera equivalencia, sino una simple coincidencia o semejanza formal.

Al final de las fichas estarán colocados otros equivalentes, es decir, sinónimos en ambos idiomas. Ahí se tratará de dar más dar sinónimos de la CVS principal. Estos equivalentes pueden ser extraídos de los diccionarios generales y fraseológicos, de artículos y del vocabulario del autor como hablante nativo.

Además, en las fichas, donde sea necesario se añadirán notas para explicar determinadas cuestiones o ambigüedades surgidas. De la información de las fichas, una vez cubiertas, se extraerán datos relevantes para la evaluación de varias hipótesis y objetivos y el desarrollo del análisis.

4. Análisis del corpus y datos generales

Los datos sacados de las 40 fichas elaboradas se analizarán por categorías individualmente y también cruzando información de varios campos. El objetivo era llegar a conclusiones y datos relevantes para alcanzar el objetivo de nuestra investigación. Los datos también se presentarán en porcentajes para tener una mejor visión de los datos.

El análisis empezó con las 40 fichas una dedicada a cada colocación con verbo soporte española, para al final quedarnos con un total de 240 CVS, al sumar los sinónimos registrados, de los cuales 140 son CVS españolas y 100 CVS croatas que representen el volumen del trabajo.

4.1.CVS

Como ya se había destacado en la primera parte del trabajo, una colocación no es una mera combinación de dos palabras, sino una unión de dos lexemas formando una unidad léxica pluriverbal semiidiomática. Teniendo esto en cuenta exploraremos los casos donde la base puede formar parte de este conjunto. Hay que tener en cuenta, que para que una base sea válida y para que pueda formar una colocación, tiene que cumplir las normas de ser fijada en el lenguaje y de ser una unidad léxica, no una mera combinación de palabras que constituya un sintagma libre. A veces la base es una unidad léxica pluriverbal, entonces estaríamos hablando de una colocación compleja (CCP), de la que hemos hablado anteriormente.

En las 40 colocaciones principales no tenemos ninguna CCP, pero esto no significa que estas colocaciones no existan con el verbo *coger*, simplemente no se han detectado en las 40 primeras que aparecieron en el corpus como más frecuentes. Conviene señalar aquí que este tipo de colocaciones no siempre se registran fácilmente en los corpus, ya que a veces es difícil detectarlas, incluso “manualmente” buscando en los ejemplos y resultados. Un buen ejemplo de esto es la colocación croata *primiti udarac* [*coger un golpe], colocación que presenta productividad, es decir su capacidad de generar otras colocaciones simples o complejas. Esta tiene el poder de formar, por ejemplo, una CCP como *primiti niski udarac* [*coger un golpe bajo] que significaría ser ofendido de una manera poco apropiada. Por otro lado, decir *primiti snažan udarac* [*coger un golpe fuerte] no se puede considerar una CCP. Ya que no tiene la fijación suficiente, “snažan” ni tampoco forma parte de la base como una unidad léxica pluriverbal. Por estas razones llegamos a la conclusión de que es un “mero” adjetivo que forma un sintagma libre.

Además de CVS y las CCP, nos falta recordar las CVS metafóricas, de las que ya se ha hablado en el apartado del marco teórico. En nuestro corpus encontramos ejemplos como la colocación *coger aire* usada en ciertas situaciones con el significado de *descansar*, la cual contiene el verbo soporte *coger* y la base que en este caso no tiene su significado literal o principal. Es precisamente por esto que ocurren confusiones entre CVS y unidades fraseológicas. Esto nos lleva a la conclusión que hay CVS que son más literales que otras, pero siguen siendo CVS, aunque las haya más metafóricas.

4.2. Análisis y datos de las fichas

A continuación, analizaremos los datos recopilados de las fichas. Estas fichas se han rellenado de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos como la naturaleza de las CVS, los equivalentes establecidos e incluyendo ejemplos recogidos en contextos de uso reales. De esta manera, se podrá llevar a cabo el análisis y sacar conclusiones determinantes de los datos recopilados.

4.2.1. Valores

Hablando del valor de las CVS nos referimos a una clasificación centrada puramente en el significado de la base de las CVS. Es decir, clasificamos en ciertas categorías semánticas las CVS, según el valor que se les atribuye a los sustantivos que se combinan con el verbo soporte *coger*. En este análisis hemos adoptado los valores elaborados por Martínez Vicente (2023: 119) y según ellos se ha elaborado una tabla que contiene valores y el número de colocaciones correspondientes de nuestro corpus.

VALOR DE CVS CON EL VERBO SOPORTE <i>COGER</i>	
EMOCIÓN-SENTIDO-SENTIMIENTO	12 (30 %)
CUALIDADES	10 (25 %)
LANZAR	1 (2,5 %)
MOVIMIENTO ESPACIO-MODO	2 (5 %)
ESTADO	1 (2,5 %)
ENFERMAR	5 (12,5 %)
LOGRAR-REALIZAR	6 (15 %)
COMUNICACIÓN - INFORMACIÓN	1 (2,5 %)
ACCIÓN CORPORAL	1 (2,5 %)
GOLPEAR	1 (2,5 %)

Tabla 2. Valores de CVS con el verbo soporte *coger*

A la hora de colocar las 40 CVS del corpus en los pertinentes grupos de valores hemos obtenido diez tipos de valor con diferentes proporciones. Se puede observar que, a pesar del tamaño del corpus, hemos trabajado con una muestra variada en cuanto a valores, aunque es cierto que la proporción de los grupos no está distribuida de modo similar, habiendo grupos que ocupan un cuarto o casi un tercio del corpus y otros con tan solo una aparición (2,5 %).

Empezando con son valores con el mínimo porcentaje de 2,5 %, es decir con solo una CVS correspondiente, tenemos: “lanzar”, “estado”, “comunicación-información”, “acción corporal” y “golpear”, juntos forman el 12,5 % de nuestro corpus. Lo que cabe destacar es que 60 % de estas CVS tienen un grado de equivalencia total en el croata, en el 40 % restante hay colocaciones como *coger vuelo* [*tomar impulso] y *coger un vicio* [*adquirir una adicción] que son las que presentan una equivalencia parcial. Pasando al tipo de equivalente croata por el que hemos optado, podemos concluir que todas las CVS aquí tienen el mismo tipo de equivalente, es decir el 100 % de estas colocaciones elegidas tienen como equivalente una CVS en croata. Aquí se han recogido diferentes verbos soportes croatas: *uzeti*, *razviti*, *dobiti*, *hvatati* o *primiti*. Como veremos en la continuación del trabajo, algunos de estos verbos, como por ejemplo *dobiti* o *uzeti* forman un porcentaje significativo del corpus.

Pasando gradualmente a los valores con más presencia en el corpus, nos enfrentamos al valor “movimiento-espacio-modo” donde tenemos dos CVS (5 %) *coger distancia* [*distanciarse] y *coger impulso* [*hacer más intenso a un movimiento]. La CVS *coger distancia* a diferencia de la CVS *coger impulso* que tiene la equivalencia total, tiene una equivalencia parcial. Más adelante la CVS *coger distancia* es traducida con un verbo en su valor incoativo *udaljiti se* y la CVS *coger impulso* tiene su equivalente con la CVS *dobiti zamah*.

Luego analizando el valor “enfermar” con un 12,5 % encontramos los siguientes ejemplos: *coger gripe/pokupiti gripu*, *coger infección/dobiti infekciju*, *coger un catarro/uhvatiti prehladu*, *coger un resfriado/uhvatiti prehladu*, *coger una enfermedad/dobiti bolest*. Lo común que tienen todas las CVS con el valor de “enfermar” es que tienen un grado de equivalencia total y un equivalente CVS. Esto se debe a la internacionalidad de muchos de los términos y el campo de la medicina que suele presentar un léxico común, lo que se puede ver en las colocaciones con el verbo soporte de este trabajo, donde cada colocación con el mencionado valor tiene una equivalencia total. Luego conviene mencionar la repetición de los verbos soportes croatas: *uhvatiti* y *dobiti*. Se puede afirmar, de esta manera, que estamos ante un valor que opera de manera similar o muy semejante en ambas lenguas, que el poder colocacional en este valor tiene una fuerza igual o muy parecida entre la lengua eslava y la iberorrománica. Este es un caso que se puede considerar extraño en el ámbito de las colocaciones.

En este trabajo hemos optado por usar, en algún caso, la misma colocación croata para dos españolas diferentes, al poner los equivalentes, cuando el sentido es el mismo desde el

punto de vista como hablante nativo. Por ejemplo, vemos que la CVS croata *uhvatiti prehladu* es el equivalente de dos CVS españolas (*coger un resfriado* y *coger un catarro*), ya que la colocación eslava se puede corresponder con ambas. Y no es solo esta colocación la que les corresponde, otras dos responden a ambas como sinónimos, *skupiti prehladu* y *pokupiti prehladu*. Esto quiere decir que en la comunicación menos formal y coloquial esta traducción transmite por completo el significado de las dos CVS en español, ya que en croata no tenemos dos piezas distintas como *catarro* y *resfriado* que sí aparecen en el idioma español.

Dentro del valor “lograr-realizar” encontramos el 15 % de nuestro corpus. De todas estas CVS en español un 66 % tiene una equivalente total en croata, el resto tiene un grado de equivalencia parcial. También nos encontramos de nuevo con un equivalente repetidos: *coger un hábito/steći naviku* y *coger una costumbre/steći naviku*. La traducción croata transmite, para un hablante nativo, el mismo significado semántico de ambas con *navika*. Se puede optar por la CVS *steći rutinu* lo que no sería falso, pero un hablante nativo no optaría por esta colocación ante la de *steći naviku*. En todos los casos el VS *steći* es el que se utilizará.

El valor “emoción-sentido-sentimiento” con un porcentaje de 30 % junto con el valor “cualidades” (con un 25 %) forman la mayor parte del corpus (55 %). Empezando con el análisis del primer valor mencionado, “emoción-sentido-sentimiento” llegamos a la conclusión que 25 % de las colocaciones con este valor tienen un equivalente croata total y el otro 75 % una equivalencia parcial. Hablando de los tipos de equivalentes de estas CVS, el mismo tipo de equivalente croata, la CVS, aparece en 41 % de las fichas. El resto está formado por equivalentes verbales (58 %).

Volviendo a los equivalentes verbales, llegamos de nuevo a un caso de repetición. Es decir, tenemos la misma traducción en croata de dos diferentes CVS españolas. Se trata de las CVS *coger calor* [*cambiar de color] y *coger temperatura* [*cambiar de temperatura] y ambas son traducidas con el verbo reflexivo croata *zagrijati se* y presentan una equivalencia parcial. Este se debe esencialmente a las dos bases de las CVS que son, en el contexto seleccionado, el principal, dos sinónimos. Las CVS pueden tener una connotación relacionada con emociones, con estados físicos y cómo podemos ver de los ejemplos se usan principalmente en el ámbito deportivo. Por estas razones podemos considerar una traducción igual para las dos CVS españolas.

Pasamos al valor de “cualidades”, que como ya hemos mencionado forma el 25 % de nuestro corpus. Este valor tiene el 100 % de las CVS españolas traducidas con una CVS en

croata y el 80 % de estos equivalentes tienen una equivalencia total. Esto nos lleva a la conclusión que las CVS de este valor tienen una alta equivalencia y compatibilidad con el croata. Este valor tiene un ejemplo interesante de CVS para el análisis. Se trata de la CVS *coger energía* [*la capacidad de ejercer esfuerzo] y *coger fuerza* [*la capacidad de ejercer esfuerzo]. A la primer vista se trata de dós CVS con el mismo significado semántico, pero hablando de *energía* nos referimos al aspecto físico y por otro lado, hablando de *fuerza* nos referimos más a un poder espiritual. El equivalente croata *dobiti energiju* implica el hecho de llenarse de energía y fuerza física y la CVS *skupiti snagu* se usa hablando de fuerza emocional. Además de esto, las dos bases de las CVS españolas se pueden considerar sinónimos en algunas situación y a la hora de traducir un hablante nativo croata no usaría la construcción *skupiti energiju*, no porque sea falsa o por no ser la traducción literal y al fin correcta de la base “energía” sino por la pura razón de no tener la fijación suficiente en el habla cotidiana y diferencia entre aspecto físico y emocional.

4.2.2. Relación entre CVS equivalentes, valores y verbos croatas

En el apartado anterior ya hemos mencionado los diferentes grados de equivalencia que tienen dos CVS, se trata de equivalencia parcial y la equivalencia total. A continuación, analizaremos más profundamente los datos extraídos de las fichas que tratan de la equivalencia.

GRADO DE EQUIVALENCIA	
TOTAL	24 (60 %)
PARCIAL	16 (40 %)

Tabla 3 Grado de equivalencia

A la hora de buscar equivalentes y en general en la traducción siempre se aspira a encontrar un equivalente total que sea capaz de transmitir por completo todos los matices del significado de un idioma al otro. Esto también era el caso aquí, así que no es sorprendente que tengamos un porcentaje alto de equivalentes totales, 60 %. Ya hemos mencionado que el valor “cualidades” tiene un alto número de equivalente totales, en este caso forma 33 % de todos los equivalentes totales de nuestro corpus. Aunque el valor “enfermar” tiene el máximo porcentaje de equivalentes totales (100 %), su porcentaje de 12,5 % del corpus supone que esta forma el 20,8 % de todos los equivalentes totales de nuestro corpus, algo menos que el valor mencionado, “cualidades”. Los equivalentes semánticos totales tienen un 100 % de CVS como tipos de equivalente en croata, ya que el objetivo es traducir una CVS con otra CVS en el lenguaje meta. Los casos de equivalentes parciales de las CVS forman 40 % de nuestro corpus. 50 % de estos

casos de equivalencia parcial es debida a la traducción de las CVS con un verbo en croata. En nuestro corpus no hay ningún caso de equivalencia nula.

Dentro de los casos que tenemos un equivalente croata que sea CVS, hemos encontrado los siguientes verbos soporte:

VERBOS SOPORTE	
STEĆI	6 (15 %)
DOBITI	8 (20 %)
ZADRŽATI	1 (2,5 %)
SKUPITI	2 (5 %)
POPRIMITI	1 (2,5 %)
POKUPITI	1 (2,5 %)
USVOJITI	1 (2,5 %)
UHVATITI	3 (7,5 %)
HVATATI	2 (5 %)
PRIMITI	1 (2,5 %)
UZETI	3 (7,5%)
RAZVITI	1 (2,5 %)
PRIKUPITI	1 (2,5 %)

Tabla 4. Verbo soporte

Los porcentajes de la tabla anterior se corresponden con su presencia en el total de las 40 fichas. Aquí podemos destacar dos verbos soportes, *steći* y *dobiti*. Estos dos verbos soportes, además de tener un porcentaje más alto de aparición que el resto de los verbos, juntos aparecen como parte de un equivalente en el 35 % de las fichas. Según estos datos podemos destacar la importancia de estos verbos en traducción de CVS españolas con el verbo soporte *coger* al croata.

Con el verbo soporte *dobiti*, que aparece en un 20 % de las fichas, podemos notar alto nivel de equivalencia total (87,5 %) y aparición de varios valores: “cualidades” (50 %), “emoción-sentido-sentimiento” (12,5 %), “movimiento espacio-modo” (12,5 %) y “enfermar” (25 %). El siguiente verbo que destacamos por su alta aparición es el verbo soporte *steći*, que forma parte de un 15 % de los equivalentes registrados. Este verbo, igual que el previo, tiene un alto porcentaje de equivalencia total (83 %) y tres valores con el mismo 33 %: “cualidades”, “emoción-sentido-sentimiento” y “lograr-realizar”. En el caso de la equivalencia parcial

podemos notar una alta aparición en el valor “emoción-sentido-sentimiento” (56 %, es decir más de la mitad de los casos). Esto se debe a frecuentes obstáculos que observamos a la hora de transmitir, fijar equivalentes, en el campo de las emociones y sentimientos en general de un idioma al otro.

Otros verbos soportes que cabe mencionar son *uzeti* y *uhvatiti*. Cada uno forma 7,5 % del corpus entero. En el caso del verbo soporte *uzeti* el valor “lograr-relizar” está presente en más de la mitad de las CVS (66 %), igual que es el caso con el verbo soporte *uhvatiti* y el valor “enfermar”.

Fuera de estos cuatro verbos soportes (*dobiti*, *steći*, *uzeti*, *uhvatiti*) que forman la mitad de nuestro corpus (50 %), tenemos nueve verbos soporte más, además de otros ocho que no se incluyen en la tabla porque no son verbos soportes aquí sino verbos plenos. Estamos hablando de los casos de *zagrijati se*, *zavoljeti*, *zgaditi se*, *bojati se*, *opustiti se*, *suočiti se*, *osjećati* y *predahnuti*. Lo que tienen en común estos ocho verbos plenos, además de ser parte del tipo de sintagma libre o aparecer como equivalente verbal simple, es el alto porcentaje de un valor. Se trata del valor “emoción-sentido-sentimiento” que forma 87,5 % de valores en CVS con estos verbos, lo que nos lleva a pensar que este valor no encuentra colocación en croata de un modo tan bueno como con otros como “enfermar”. Los verbos soporte *skupiti* y *pokupiti* en el lenguaje croata se pueden considerar sinónimos. En el corpus los hemos dividido debido al nivel de fijación que cada uno tiene en el lenguaje y el habla cotidiana.

El resto de los verbos soporte tiene una presencia mínima en nuestro corpus y no los vamos a considerar ahora. Lo que sí también debemos mencionar es la traducción literal del verbo soporte *coger*. En el diccionario de Vinja (2017) en sentidos figurados y fraseológicos la traducción croata que ocurre más frecuente es con los verbos *uhvatiti* y *uzeti*, lo que corresponde con nuestro corpus donde podemos ver un alto porcentaje de estos dos verbos como verbos soportes en traducciones croatas de CVS. El diccionario de la RAE y ASALE, el *DLE* define el verbo *coger* como una acción de agarrar o tomar alguien o algo. Como vamos a ver en la continuación y en la traducción de numerosas CVS, el verbo perderá su significado primordial y será modificado al ser usado en ciertas colocaciones, tal y como se establece aquí en la definición de lo que es una CVS.

4.2.3. Tipos de equivalente

Los siguientes tipos de equivalente ya los hemos visto y analizado desde algunos ángulos diferentes, cruzando datos, en las partes anteriores del trabajo. Aquí los vamos a centrarnos en ellos en exclusiva para averiguar datos directos que podemos deducir de su análisis por separado.

TIPO DE EQUIVALENTE	
CVS	31 (77,5 %)
SL	1 (2,5 %)
V	8 (20 %)

Tabla 5. Tipo de equivalente

El 77,5 % de los equivalentes de las CVS españolas son CVS en croata. Esto es una prueba más de la riqueza de las colocaciones que tienen ambas lenguas, el español y el croata, aunque se le presuponga más presencia de las CVS en la lengua española. Estas CVS tienen numerosos valores y grados de equivalencia que ya hemos analizado anteriormente.

El siguiente tipo, que forma el 20 % de nuestro corpus es el verbo (V). Aquí conviene destacar que las CVS con un equivalente verbal tienen un porcentaje de 58 % en el valor “emoción-sentido-sentimiento”.

El último tipo de equivalente que cabe mencionar y que hemos usado en el mínimo porcentaje de 2,5 % del corpus es el sintagma libre. Comparándolo con otros tipos, es evidente que su porcentaje es casi mínimo. Esto es principalmente por la tendencia de traducir una CVS con otra CVS en el idioma meta o con un verbo para lograr una equivalencia más completa. En los casos donde el significado semántico no se puede transmitir en completo con ningún de las dos variantes, optamos por una traducción o paráfrasis usando un sintagma libre, ya que priorizamos el significado semántico ante otros. En el caso de *coger un problema* hemos optado por el SL *suočiti se s problemom* porque transmite de manera más cercana la idea de la CVS española. Además, no hemos podido encontrar un CVS o verbo croata que transmitiera el mismo significado como el CVS español.

5. Conclusiones

Las colocaciones, como un tipo de fraseologismo muy común, forman una parte inevitable e importante de la comunicación cotidiana y del léxico disponible y frecuente de la lengua. La constante presencia de las colocaciones y su uso casi involuntario y acostumbrado nos hace perder de la vista su verdadera naturaleza, sus características de semifrasema con un esquema $A+B=B'$, donde un componente sufre una dessemantización.

En este análisis de 40 fichas de colocaciones con el verbo soporte *coger* y 240 colocaciones en total, contando los sinónimos incluidos en las fichas, hemos encontrado muchas similitudes y diferencias a la hora de establecer los equivalentes croatas. De estas 240 CVS, 140 son CVS españolas y el resto de 100 CVS son CVS croatas. Mientras que el poder del verbo *coger* en español de formar colocaciones es grande y produce numerosas colocaciones, no hemos encontrado un verbo croata que pueda transmitir solo y de la misma manera el significado semántico de todas las CVS que en español hace *coger*. Hemos encontrado un buen número de verbos soportes en croata para obtener un equivalente de cada una de las CVS españolas sin perder la idea principal de las CVS. Esto nos hace reflejar de nuevo sobre la naturaleza de los dos idiomas y de la transmisión que ocurre cuando se usan las colocaciones. En definitiva, si bien en español se pueden encontrar verbos como *coger*, con un gran poder colocacional, en croata no parece ser así y los verbos soportes, en el caso de que haya CVS equivalente, son más específicos, con menor rango colocacional. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, era algo esperable, ya que las CVS parecen ser un fenómeno más común y productivo en las lenguas iberorrománicas, como el español, que en las eslavas como el croata.

Tratando de encontrar equivalentes croatas de las 40 CVS españolas, hemos logrado encontrar un 60 % de equivalentes totales y un 77,5 % de todos los equivalentes como CVS croatas, un porcentaje amplio, lo que nos hace indicar que en las CVS más frecuentes podemos localizar un buen número de equivalentes que también son semifrasemas en croata.

Ya hemos destacado el poder colocacional del verbo *coger* y aunque no hay un verbo croata que pueda sustituirlo completamente, hemos encontrado una rama de verbos, dentro de los que cabe destacar el verbo *dobiti* como el más común, apareciendo en 20 % de las CVS. A la hora de señalar valores para las CVS los de “emoción-sentido-sentimiento” y “cualidades” prevalecen formando en un total un 55 % del corpus.

Llegamos a la conclusión que ambos idiomas son ricos colocaciones, a pesar de que en croata, a priori, no son tan frecuentes o comunes. El alto porcentaje de equivalentes totales representa aquí la buena traducibilidad de español a croata y las semejanzas que tienen aquí ambos idiomas. Muchos equivalentes y similitudes también se deben a la internacionalidad de las expresiones, como sucede con las bases *gripe/gripa*.

Finalmente, queremos insistir y destacar la frecuencia e importancia de las colocaciones. Como elemento común e indispensable que es de una lengua, por lo menos con las que aquí se han trabajado, el conocimiento del componente fraseológico en general, y colocacional en particular, sirve como una razón más para incorporar en un lugar destacado estos elementos en la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que tienen un uso cotidiano, amplio y sirven como ejemplos del modo de expresión de un hablante nativo o de los recursos de los que este dispone a la hora de expresarse en su lengua materna con fluidez y precisión.

6. Bibliografía

Alba-Salas, J. (2006). Las colocaciones con nombre predicativo: consideraciones prácticas y metodológicas para su tratamiento lexicográfico. In *Diccionarios y fraseología* (pp. 45-58). Servizo de Publicacións.

Alonso Ramos, M. (1994): Hacia una definición del concepto de colocación: de J. R. Firth a I. A. Mel'čuk, en: *Revista de Lexicografía*, I, pp. 9–28.

Álvarez, G., & López Grigera, L. (2006). *Manual de fraseología española*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Athayde, M. F. (2001). *Construções com verbo-suporte (Funktionsverbgefüge) do Português e do Alemão*. Cadernos do CIEG, 1. Coimbra: Universidade de Coimbra.

Bosque, I. (2004). *El diccionario de frecuencias del español*. Madrid: Espasa Calpe.

Casares Sánchez, J. (1950). *Introducción a la lexicografía moderna*. Madrid: CSIC.

Corpas Pastor, G. (1996). *Manual de fraseología española*. Madrid: Gredos.

Corpas Pastor, G. (2001). Corrientes actuales de la investigación fraseológica en Europa. *Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca*, 46(1), 21-49.

Corpas Pastor, G. & Mena Martínez, F. (2003). Aproximación a la variabilidad fraseológica de las lenguas alemana, inglesa y española. *ELUA. Estudios de Lingüística*, N. 17 (2003); pp. 181-201.

Cowie, A.P. (1981): The treatment of collocations and idioms in learner's dictionaries. *Applied Linguistics*, 2(3), 223-235.

Cowie, A.P. (1998). *Phraseology: Theory, analysis, and applications*. Oxford University Press.

Firth, J.R. (1957): *Papers in linguistics, 1934 – 1951*. Londres: OUP.

Greenbaum, S. (1974). Some verb-intensifier collocations in American and British English. En *American Speech*, 49/1-2, 78-89.

Koike, K. (2001). *Colocaciones léxicas en el español actual: estudio formal y léxico – semántico*. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares.

Martínez Vicente, A. (2023a). *Colocacións co verbo soporte «dar» en galego e español mailos seus equivalentes en lingua croata*. Zadar: Sveučilište u Zadru. [Tesis doctoral, mentora Ivana Lončar].

Martínez Vicente, A. (2023b): Tener como verbo soporte a través de las colocaciones con dar. *Studia Romanica et Anglica Zagradiensia*, LXVIII, 41-66.

Mellado Blanco, C. (1998). *A fraseoloxía galega ea fraseoloxía en Galicia: realización e proxectos en curso na Universidade de Santiago de Compostela*. In I Coloquio Galego de Fraseoloxía: actas (pp. 265-270). Junta de Galicia= Xunta de Galicia.

Murica, S. (2010). Kolokacije – teorijska razmatranja i primjena u praksi na primjerima iz hrvatskoga i njemačkoga jezika. *Fluminensia*, 22(2), 111–125.

Penadés Martínez, I. (2012). La fraseología y su objeto de estudio. *Linred: lingüística en la Red*, (10), 2.

Stojić, A. (2012): *Kolokacije – prilog teoriji i praksi*. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Timofeeva, L. (2012). Sobre la traducción fraseológica.

Vinogradov, V. V. (1953). *Osnovy angliyskoy frazeologii*. Moscow: Moscow State Universit.

Vinja, V. (2017): *Diccionario español-croata*:. Zagreb: Školska knjiga.

Fuentes lexicográficas

BFHJ – *Baza frazema hrvatskoga jezika* /Base de fraseologismos de la lengua croata/. Disponible en <http://frazemi.ihj.hr/> [consultado el 14/07/2024]

Clave – Maldonado González, C. (dir.) (2014): *Diccionario Clave*. Disponible en <http://clave.smdiccionarios.com/app.php> [consultado el 14/07/2024]

Corpus del Español: 10 billion words: Dialects / Genres / Historical. (n.d.). Disponible en: <http://www.corpusdelespanol.org/> [consultado el 14.07.2024]

DLE – RAE & ASALE (2019): *Diccionario de la lengua española*. 23^a. ed. Disponible en: <https://dle.rae.es/> [consultado el 14/07/2024]

HJP – *Hrvatski jezični portal* /Portal de la lengua croata/. Disponible en <http://hjp.znanje.hr/> [consultado el 14/07/2024]